

MEHNAT KODEKSIDA ISH VAQTI: XODIMLAR NIMANI BILISHI SHART?

Sobirjonova E'zoza Olimjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19814498>

Avvalo, ish vaqti tushunchasining qonunda belgilangan ta'rifiga to'xtalsak. O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksining **181-moddasiga** binoan xodim ichki mehnat tartib qoidalariga, smenalarga bo'linib ishlash jadvallariga, boshqa ichki hujjatlarga yoki mehnat shartnomasi shartlariga muvofiq mehnat majburiyatlarini qaysi vaqt mobaynida bajarishi kerak bo'lsa, o'sha vaqt ish vaqtidir. Xodim ish vaqtidan tashqari berilgan vazifalarni rad etishga haqli. Ish vaqtiga xodim mehnat majburiyatlarini haqiqatdan bajargan vaqti kiradi, misol uchun, o'qituvchi dars o'tgan vaqti. Ya'ni lavozim majburiyatlariga kirgan vazifalarni bajaradi. Bevosita bajarmaydigan holatlar ham bor, biroq bu ham ish vaqtiga kiradi. Bu vaqt ham ish vaqti sifatida baholanadi va haq to'lanishi lozim. Bular xodimning aybisiz bekor turib qolingan vaqt, masalan, texnologiya hamda ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan tanaffuslar, bolani ovqatlantirish uchun tanaffuslar va boshqalar. Shuningdek, mehnat to'g'risidagi qonunchilikda hamda mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan boshqa vaqt davrlari, shu jumladan asosiy va tayyorgarlik-yakuniy ishlarni bajarish vaqti, masalan, kiyim, materiallar, asbob-uskunalar olish, texnika, hujjatlar bilan tanishish, ish o'rnini tayyorlash va tozalash, tayyor mahsulotni topshirish va boshqalar kiradi.

Ish vaqtining turlari mavjud, ular uyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ish vaqtining normal davomiyligi;
- Ish vaqtining qisqartirilgan davomiyligi;
- To'liqsiz ish vaqti.

Mehnat kodeksining **182-moddasiga** binoan xodim uchun ish vaqtining normal davomiyligi besh kunlik yoki olti kunlik ish haftasida haftasiga **qirq soatdan** ortiq bo'lishi mumkin emas. Ya'ni xodim haftasiga besh kunlik ish rejimidagi korxonada ishlaydimi, olti kunlik ish rejimidagi korxonada ishlaydimi, jami hisoblanadigan ish soatlari qirq soatdan oshib ketmasligi kerak. Hamma uchun qabul qilingan ish vaqti bu normal ish vaqtidir va bu qirq soat hisoblanadi. Soddaroq aytganda, haftasiga qirq soat ishlashga haqlimiz. Biroq, ayrim toifadagi xodimlar uchun ularning yoshi, sog'lig'ining holati, mehnat shartlari, mehnat vazifalarining o'ziga xos xususiyatlari va boshqa holatlar hisobga olingan holda qonunchilikka hamda mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga, shuningdek mehnat shartnomasi shartlariga muvofiq mehnatga to'lanadigan haqni kamaytirmasdan ish vaqtining qisqartirilgan davomiyligi belgilanadi. Ya'ni ish

vaqti qirq soatdan kamayishi mumkin, biroq ish haqi kamaymaydigan holatlar mavjud. Bu norma Mehnat kodeksining **183-moddasida** belgilangan. Ish vaqtining qisqartirilgan davomiyligi quyidagilarga majburiy tartibda belgilanadi:

- O'n sakkiz yoshga to'lmagan xodimlarga;
- I va II guruh nogironligi bo'lgan xodimlarga;
- Noqulay mehnat sharoitlaridagi ishlarda band bo'lgan XODIMLARGA;
- ishi yuqori darajadagi ruhiy, aqliy, asabiy zo'riqish bilan bog'liq bo'lgan tibbiyot xodimlariga, pedagoglarga va boshqa toifadagi xodimlarga;

- UCH YOSHGACHA BO'LGAN BOLANING BUDJETDAN MOLIYALASHTIRILADIGAN TASHKIJOTLARDI ISHLAYDIGAN OTA-ONASIDAN BIRIGA (VASIYSIGA).

Masalan, **415-moddaga** binoan ish vaqtining davomiyligi o'n oltidan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan xodimlar uchun haftasiga o'ttiz olti soatdan oshmaydigan, o'n beshdan o'n olti yoshgacha bo'lgan shaxslar uchun esa haftasiga yigirma to'rt soatdan oshmaydigan qilib belgilanadi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, Ish vaqti bu shunchaki jadval emas, balki sizning huquqingiz va himoyangiz hisoblanadi, Har kim o'zining qancha ishlashi kerakligini, qaysi hollarda kamroq ishlash huquqiga ega ekanini bilishi zarur, zero qonunlar insonlarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga xizmat qiladi!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 30.04.2023
2. Inoyatov A. O'zbekiston Respublikasining mehnat huquqi. Darslik. – T.: "Iqtisodiyot va huquq dunyosi" nashryoti, 2002. -384 b.

